

Un dialog între două epoci: „În căutarea timpului pierdut” și „Povestea lui Ghenji”

Ludmila CABAC, lector universitar, doctor
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
luca860@mail.ru

Abstract: *Psychological novels have significantly advanced our understanding of human nature and opened new perspectives for literature as a tool for reflecting on and exploring the complexities of human experience. They have contributed to the evolution of literature by enriching character portrayals and offering a deeper, more engaging reading experience. The works of Marcel Proust **In Search of Lost Time** and **The Tale of Genji** by Murasaki Shikibu have opened new avenues for exploring the human psyche, the complexity of emotions, and the motivations of characters.*

Keywords: *psychological novel, philosophical reflection, psychological analysis, aesthetic considerations.*

Marcel Proust și Murasaki Shikibu sunt scriitorii care au creat opere majore ale literaturii universale: *În căutarea timpului pierdut* și *Povestea lui Genji*. Marcel Proust este astăzi unul dintre cei mai studiați, discutați și citați scriitori din lume, remarcându-se prin analiza psihologică, reflecția filosofică și considerațiile estetice. *Povestea lui Genji*, considerat primul roman psihologic din lume, autoare Murasaki Shikibu, o aristocrată care a trăit la curtea imperială din Heian-kyō (actualul Kyoto) în Japonia medievală a secolului al XI-lea, relatează aventurile romantice și politice tumultuoase ale Prințului Genji cel Radiant.

Deși au activat în contexte și culturi foarte diferite – Proust în Franța la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea și Shikibu în Japonia în secolul al XI-lea – observăm cu surprindere unele asemănări tematice și structurale în operele lor. În primul rând, ambele romane investighează complexitatea relațiilor umane, în special a relațiilor romantice și dinamica puterii asociată acestora. Personajele din ambele romane se confruntă adesea cu conflicte interioare și dileme morale, care se manifestă în interacțiunile lor cu ceilalți. Mai mult decât atât, romanele au o structură narativă similară, cu povestiri împletite și narațiuni suprapuse. În *Povestea lui Genji*, Shikibu explorează dragostea, datoria și condiția feminină, diversele capitole concentrându-se pe viața prințului Genji, în timp ce în *În căutarea timpului pierdut*, naratorul analizează amintirile vieții sale și interacțiunile cu diversele personaje care i-au modelat existența.

Ambii scriitori tratează temele memoriei și a timpului. Proust observă modul în care memoria poate fi un instrument puternic pentru retrăirea trecutului și găsirea sensului în viață, în timp ce Shikibu abordează tema trecerii timpului și a schimbărilor pe care le aduce.

Cu toate acestea, René Sieffert, care a lucrat la traducerea romanului timp de aproape douăzeci de ani, menționa în introducere „*nicio clipă nu m-am simțit cu adevărat dezorientat, nici în timp, nici în spațiu, ci dimpotrivă, am fost constant bântuit de impresia că sunt angajat într-o aventură mentală surprinzător de modernă. Mi se părea că descopăr situații, analize și dialoguri care ar fi putut fi imaginate ieri, dacă nu chiar mâine.*” Acest „roman complex”, care retracează destinul politic și bogata viață amoroasă a unui prinț, Genji, este la fel de valoros pentru vigoarea narațiunii, cât și pentru evocarea unui climat, a unei atmosfere, a unei stări de spirit.

Portretizare meticuloasă a vieții de curte, *Povestea lui Genji* evocă cu subtilitate și precizie societatea vremii, atât rafinată estetic, cât și deziluzionată, preamărind sensibilitatea ca virtute supremă, semnul unui suflet nobil. Acțiunea romanului se desfășoară pe parcursul a aproximativ cincizeci de ani; ritmul său este dictat de schimbarea anotimpurilor. Atractivitatea acestui roman epic nu constă atât în succesiunea anecdotelor, cât în subtilitatea studiilor sale psihologice despre personaje. Printr-o descriere nuanțată a aproximativ trei sute de personaje, Murasaki dă viață tradițiilor de la curte, pline de intrigi atât triviale, cât și crude. Nu neglijează niciun detaliu, fizic, moral sau social. Portretele sunt pictate cu precizie; femeile, în special, sunt studiate cu detalii meticuloase. Murasaki posedă o sensibilitate delicată pentru natură, evidentă în toate descrierile sale; stilul ei este fluid și, deși folosește limbajul elegant și rafinat al epocii sale, nu cade niciodată în prețiozitate.

Povestea lui Genji a avut un succes atât de mare încât a dat naștere, încă din secolul al XIII-lea, unei întregi categorii de picturi, „imagini Genji”, care constituie o mișcare picturală distinctă, de o bogăție inegalabilă în arta seculară la nivel mondial.

Prin intermediul aventurilor sale amoroase, Genji explorează lumea feminină pentru a înțelege toate tipurile de femei și a aprecia calitățile fiecăreia, atât morale, cât și estetice. Viața sa tumultuoasă îl va conduce la suferința exilului, a solitudinii și apoi a recuceririi puterii. Posedând un rafinament desăvârșit și o cultură de neegalat, Genji însuși modelează femeia ideală, crescând o fată foarte tânără, aproape un copil, cu care formează mai apoi cuplul perfect, legați de o iubire profundă pe care doar moartea o va despărți. Murasaki-shikibu ne oferă o privire asupra continuării acestor căutări sentimentale cu Kaoru, fiul extrem de sensibil al Prințului Genji.

Murasaki Shikibu și-a găsit modele pentru personajele sale printre cei pe care i-a întâlnit în atmosfera curții imperiale Heian și i-a portretizat cu o atenție extraordinară la analiza psihologică. Se distinge prin observarea atentă a sentimentelor și comportamentelor, sensibilitatea în

descrierea anotimpurilor, a impermanenței lucrurilor și ființelor și priceperea sa în construirea unei narațiuni complexe populate de zeci de personaje ale căror destine se împletesc.

Deși aventurile amoroase ale Prințului Genji și intrigile anturajului servesc drept fire narative ale romanului, tot acest cadru i-a permis lui Murasaki Shikibu să ne vorbească despre *mono no aware*, despre „*frumusețea emoționantă a lucrurilor fragile*”. Muzica, pictura și poezia ocupă un loc central, atrăgând constant atenția cititorului asupra impermanenței tuturor lucrurilor din această lume.

Scriitorii din întreaga lume au salutat traducerea romanului. Arthur Waley, sinolog britanic, a realizat una dintre primele traduceri în limba engleză ale *Povestirii lui Genji* în 1925. Traducerea sa a fost apreciată pentru claritatea și eleganța sa, contribuind la popularizarea operei în Europa, fiind publicată pentru prima dată în 1988 de Publications Orientalistes de France. Este singura traducere franceză a textului complet al *Povestirii lui Genji*, fiind apreciată de specialiști pentru redarea stilului elegant și rafinat folosit de Murasaki Shikibu.

Povestea lui Genji a fost văzută ca o fereastră către cultura și societatea japoneză medievală. Unii critici au subliniat elementele feministe prezente în *Povestea lui Genji*. Murasaki Shikibu a creat personaje feminine puternice și complexe care sfidează așteptările sociale și caută să-și găsească propria fericire. Cititorii europeni au fost captivați de descrierile detaliate ale vieții de curte, ritualurilor, costumelor și codurilor de conduită ale vremii. Lucrarea a fost recunoscută ca o sursă valoroasă pentru studiul psihologiei umane și al relațiilor interpersonale. Personajele complexe și poveștile lor de dragoste au fost analizate, interpretate și apreciate de cercetători și critici europeni.

„*Povestea lui Genji este considerată apogeul literaturii japoneze. În întreaga istorie a literaturii mondiale, nicio cu o altă operă de ficțiune nu se poate compara.*”

Yasunari Kawabata, Premiul Nobel pentru Literatură, 1968.

„*Unul dintre cele mai vechi romane din lume, comparabil cu marii clasici occidentali precum Cervantes sau Balzac.*”

Octavio Paz, Premiul Nobel pentru Literatură, 1990.

„*Nu este vorba că opera monumentală a lui Murasaki este mai bună, mai memorabilă sau chiar mai intensă decât romanul lui Cervantes, dar este mai completă, iar civilizația pe care o descrie este mai nuanțată.*”

Jorge Luis Borges.

„*Nimic mai bun nu s-a scris vreodată.*”

Marguerite Yourcenar

Presa internațională a manifestat un viu interes la apariția romanului.

Iată, mai bine decât o carte, o adevărată simfonie de poezie și culoare unde, pentru prima dată, anul 1000 se desfășoară în fața ochilor noștri ca și cum am fi acolo.

Le Figaro littéraire, Diane de Margerie

Episoade de dragoste, familie și politică mărturisesc o introspecție psihologică rafinată și o sensibilitate extremă la simțuri (văz, auz, gust, atingere), dezvăluind în același timp viața de zi cu zi a nobilimii de la curte.

La Libre Belgique, Jacques Franck

Cum a reușit Murasaki Shikibu, încă o dată, să exploreze cu atâta delicatețe umbrele sufletelor (și trupurilor) când, în același timp, în cea mai întunecată perioadă a Evului Mediu, romanele robuste de cavalerie, fabliaux-urile și chansons de geste încă așteptau să fie scrise în Europa?

Le Nouvel Observateur, Frédéric Vitoux

Romanul lui Marcel Proust *În căutarea timpului pierdut* a fost tradus în japoneză începând cu anii 1920, oferind cititorilor japonezi acces la această operă monumentală a literaturii france-

ze. Romanul a fost remarcat pentru descrierea meticuloasă a memoriei și timpului, teme care rezonează deosebit de puternic în cultura japoneză, unde meditația asupra timpului și a efemerului ocupă un loc important. Cititorii japonezi au fost atrași de bogăția prozei lui Proust, caracterizată prin profunzimea psihologică, descrierile detaliate și sensibilitatea la nuanțele vieții de zi cu zi.

Opera lui Marcel Proust a fost percepută ca o explorare a sufletului uman și a complexității relațiilor sociale, subiecte care au fost studiate și apreciate pe larg în tradiția literară japoneză. Romanele lui Proust a avut o influență semnificativă asupra unor scriitori japonezi contemporani, care s-au inspirat de tehnica sa narativă și de capacitatea sa de a explora nuanțele psihologiei umane.

Operele lui Proust și Shikibu au teme comune precum dragostea, societatea, memoria și timpul, sugerând o legătură tematică între cei doi autori. Tehnicile narrative complexe folosite de Proust și Shikibu contribuie la reprezentarea psihologiei personajelor și la explorarea condiției umane. Strategiile de reprezentare a iubirii și temporalității în operele lui Proust și Shikibu creează o experiență de lectură similară și evidențiază înrudirea lor structurală

Percepția iubirii în *Povestea lui Genji* oscilează între iubirea galantă și iubirea tragică, prezentând o viziune idealizată a iubirii de la curte, influențată de tradiția literară și cultura perioadei Heian. Relațiile romantice sunt adesea caracterizate de curtoazie, rafinament și schimburi verbale subtile. Personajele își exprimă dragostea prin poezie și proză elegantă, subliniind frumusețea și calitățile iubitului lor. Durerea iubirii neîmpărtășite sau pierdute este adesea descrisă cu o emoție intensă. Murasaki Shikibu explorează diversele dinamici și nuanțe ale relațiilor romantice.

Ea portretizează relații pasionale, dar și legături bazate pe tandrețe, complicitate sau admirație reciprocă. Personajele evoluează într-o rețea complexă de relații, unde sentimentele pot fi împărtășite între mai multe persoane, ducând la rivalități și conflicte.

Marcel Proust prezintă dragostea ca o forță puternică și obsesivă, deseori idealizată. Personajele sale cad pradă unor pasiuni intense și mistuitoare care le înghit și le transformă. Proust examinează relațiile romantice în toată complexitatea lor. El descrie jocurile seducției, rivalitățile, infidelitățile și ambiguitățile care caracterizează adesea relațiile amoroase. Dragostea devine o sursă de obsesie, iar gândurile și sentimentele de iubire domină mințile protagoniștilor, aruncându-i într-o profundă tulburare emoțională.

Romanul japonez a fost admirat pentru proza sa poetică și evocatoare. Finețea și frumusețea scrierii lui Murasaki Shikibu au fost adesea evidențiate, iar stilul său a fost o sursă de inspirație pentru mulți scriitori europeni. Amploarea și arhitectura savantă a frazelor, prezente la ambii scriitori, acele propoziții lungi, sinuoase, șerpuitoare, care oglindesc fidel meandrele unei gândiri infinit nuanțate, sunt confirmate de următoarele exemple:

«Depuis que j'en avais vu dans des aquarelles d'Elstir, je cherchais à retrouver dans la réalité, j'ai jamais comme quelque chose de poétique, le geste interrompu des couteaux encore de travers, la rondeur bombée d'une serviette défective où le soleil intercale un morceau de velours jaune, le verre à demi-vidé qui montre mieux ainsi le noble évasement de ses formes et au fond de son vitrage translucide et pareil à une condensation du jour, un reste de vin sombre, mais scintillant de lumières, le déplacement des volumes, la transmutation des liquides par l'éclairage, l'altération des prunes qui passent du vert au bleu et du bleu à l'or dans le compotier déjà à demi dépouillé, la promenade des chaises vieillottes qui deux fois par jour viennent s'installer autour de la nappe dressée sur la table ainsi que sur un autel où sont célébrées les fêtes de la gourmandise et sur laquelle au fond des huîtres quelques gouttes d'eau lustrale restent comme dans de petits bénitiers de pierre, j'essayais de trouver la beauté là où je ne m'étais jamais figuré qu'elle fût, dans les choses les plus usuelles, dans la vie profonde des « natures mortes ».

Marcel Proust, *À l'ombre des jeunes filles en fleurs*

« Il avait cru qu'il faisait encore nuit noire, or déjà l'aube était proche, et si maintenant il tremblait qu'on ne le surprît c'était par égard pour la femme ; que celle-ci parut souffrante, ainsi qu'on le lui avait dit, il en avait compris la cause, et le malaise qu'il avait ressenti en en découvrant le signe indiscutable qui, à la confusion de la dame, marquait sa taille, avait contribué pour une bonne part à son renoncement, tout autant, songea-t-il, que cette irrésolution dont il était coutumier, mais se montrer impitoyable ne pouvait le satisfaire davantage ; à supposer même qu'il eût cédé aux troubles impulsions du moment et se fût laissé aller à quelque geste inconsidéré, jamais il n'eût retrouvé la paix du cœur, et quand bien même il eût, à toute force, voulu entretenir avec elle une secrète intrigue, c'était se préparer à soi-même bien des avanies et jeter la femme dans un complet désarroi, se dit-il encore ; mais en dépit de ces sages réflexions, il ne parvenait à se dominer, à cette heure où il était la proie de sa malencontreuse passion. Qu'il fût persuadé qu'il ne pourrait plus vivre sans la voir relevait d'un état d'esprit décidément bien fâcheux ! »

Murasaki Shikibu, Livre XLIX, *Sarments de vigne vierge*

În ciuda depărțării lor geografice și temporale, aceste două opere au în comun teme, motive și structuri care confirmă natura universală a condiției umane. Proust explorează complexitatea memoriei, examinând modul în care amintirile noastre ne modelează înțelegerea lumii și ne influențează acțiunile prezente. Murasaki prezintă o portretizare meticuloasă a vieții de la curte, evocând cu subtilitate și precizie societatea vremii, atât rafinată estetic, cât și deziluzionată, preamărind iubirea și sensibilitatea ca virtuți supreme, semne ale unui suflet nobil. Ambii autori ne invită la o reflecție profundă asupra naturii identității, a dorințelor și a conflictelor interne.

Bibliografie:

1. BOWRING, Richard John. *Murasaki Shikibu : La plus grande écrivaine japonaise de la littérature*. Global Oriental, 2006.
2. DAVIS, Donald. *Le Conte de Genji : Traduction, canonisation et littérature mondiale*. Columbia University Press, 2013.
3. DELEUZE, Gilles. *Proust et les signes*. Presses Universitaires de France, 1964.
4. EMMERICH, Michael. 2013. *Le Conte de Genji : Traduction, canonisation et littérature mondiale*. New York: Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/emme16272>
5. HARPER, Thomas J., et HARUO Shirane, *Lire le Conte de Genji : Sources du premier millénaire*. New York: Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/harp16658>.
6. HIROAKI, Sato. *Murasaki Shikibu et la genèse de la narration japonaise*. University of Michigan Press, 1991.
7. KRISTEVA, Julia. *Le désir dans le langage : Une approche sémiotique de la littérature* RUBINSTEIN, Murry. "La poétique du rêve dans les récits de Proust et Murasaki." *Comparative Literature Studies*, vol. 38, no. 4, 2001, pp. 294-316.
8. VASSE, Olivier. *Le Temps retrouvé : Étude sur la mémoire involontaire dans À la recherche du temps perdu de Marcel Proust*. Classiques Garnier, 2011.
9. YAMANAKA, Michiko. "Le Proust japonais : Les femmes dans un miroir d'Endō Shūsaku et sa généalogie." *The Journal of Asian Studies*, vol. 61, no. 1, 2002, pp. 111-134.

Corpus:

10. PROUST, Marcel. *À la recherche du temps perdu*. Collection Quarto, Gallimard, 1999.
11. SHIKIBU, Murasaki. *Le Dit de Genji*. Traduit par René Sieffert, 1988.

Webografie:

12. <https://westportlibrary.libguides.com/TaleofGenji> consultat 22.12.25
13. <https://editionsdianedeselliers.com/boutique/la-collection/le-dit-du-genji-de-murasaki-shikibu/> consultat 20.12.25
14. <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/poesie-et-ainsi-de-suite> consultat 20.12.25